

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, СІМЕЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

(Матвєєвські цивілістичні читання)

*Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої пам'яті професорів
Г. К. Матвєєва та Ю. Г. Матвєєва
(Київ, 10 листопада 2011 року)*

УДК 341.9+347](082)"2011.11.10"

ББК 67.412.22я43+67.404я43

A43

Редакційна колегія:

Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, О. В. Кохановська, Р. А. Майданик, І. А. Безклубий, Е. М. Грамацький, О. О. Отраднова, Ю. В. Носік, А. О. Коздинець, В. Є. Макода, Л. В. Панова, О. В. Михальнюк, В. В. Цюра, Р. Б. Сабодаш, І. В. Кривошеїна

Відповідальний редактор

Р. А. Майданик

A43 **Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвеевські цивілістичні читання).** Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 року. – К.: Алерта, 2012. – 432 с.

ISBN 978-617-566-165-9

Збірник присвячений актуальним науковим проблемам цивільного, сімейного та міжнародного приватного права. Книга підготовлена на основі матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 10 листопада 2011 року кафедрою цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До збірника увійшли наукові доповіді провідних вчених у сфері приватного права з України, Росії, Казахстану, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів і здобувачів.

Видання адресоване вченим, науковим співробітникам, викладачам юридичних факультетів і вищих навчальних закладів, аспірантам, а також працівникам судів, прокуратури, адвокатури, іншим особам, які вивчають і застосовують галузі приватного права.

УДК 341.9+347](082)»2011.11.10»

ББК 67.412.22я43+67.404я43

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011

© Автори статей, 2011

© Видавництво «Алерта», 2012

ISBN 978-617-566-165-9

ПОЄДНАННЯ БОРЖНИКА І КРЕДИТОРА В ОДНІЙ ОСОБІ ЯК ПРАВОПРИПИНЯЮЧИЙ ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ У ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНІЙ СФЕРІ

Стаття 606 ЦК України встановлює, що зобов'язання припиняється поєднанням боржника і кредитора в одній особі [3]. Ця підстава припинення зобов'язань була відомою ще Римському праву і називалася *confusio* (злиття) [1, с. 529]. Випадки поєднання боржника і кредитора в одній особі в сучасній практиці зустрічаються досить рідко. Існування такої підстави припинення зобов'язання можливе наприклад, при злитті двох юридичних осіб, які до злиття перебували у статусі боржника і кредитора за зобов'язанням, або при спадкуванні, коли спадкоємець мав зобов'язальні правовідносини зі спадкодавцем. Поєднання боржника і кредитора може мати місце також при передаванні прав і обов'язків за договором, зокрема у випадку укладення договору про переведення боргу чи відступлення права вимоги [2, с. 117].

Що ж стосується механізму правопринищення слід зазначити наступне. Будь-яке зобов'язання передбачає існування трьох основних елементів: суб'єкт, об'єкт, зміст. При цьому, якщо з зазначеної формули виключити хоча б один елемент зобов'язання припиняє своє існування. Якщо казати про виключення суб'єкта правовідносин, то одразу згадується смерть фізичної особи або ліквідація юридичної особи, але це може бути і поєднання боржника і кредитора в одній особі. У зв'язку з цим виникає питання відмежування зазначених підстав припинення зобов'язань як правопринищючих юридичних фактів. Вважаємо, що ця відмінність лежить в самій конструкції будь-яких правовідносин, у тому числі і зобов'язальних і проявляється в динаміці аспекті у наслідках, до яких призводять зазначені правопринищючі юридичні факти. У дещо спрощеному вигляді правовідношення представляє собою існування двох (або більше) суб'єктів і наявність юридичних зв'язків між ними у зв'язку з певним об'єктом. Смерть фізичної особи або ліквідація юридичної особи припиняє існування зв'язків між двома (або більше) суб'єктами, при цьому такий розвиток подій можливий лише у випадку, коли у «виключеного» учасника правовідносин немає правонаступників. Якщо ж правонаступники є і природа зобов'язання не виключає можливості замінити суб'єкта зобов'язань, то здійснюється відповідна заміна, і правовідносини продовжують діяти зі змінами у суб'єктному складі. В аспекті питання, що розглядається, слід відмежовувати можливість особи бути суб'єктом права і суб'єктом правовідносин. При

смерті або ліквідації учасник правовідносин втрачає статус як суб'єкта права так і суб'єкта правовідносин. Особливо це проявляється в разі смерті фізичної особи, наслідком чого є припинення як фізичного так і юридичного існування особи. Припинення існування юридичної особи або смерть фізичної особи, можна сказати, обриває юридичний зв'язок між двома (або більше) суб'єктами, а точніше він обривається на стороні учасника цивільно-правових відносин, який з них вибув.

Що стосується поєднання боржника і кредитора в одній особі як право-припиняючого юридичного факту, то правовідношення зазнає наступних змін. Одна особа переймає на себе всі юридичні властивості іншої у правовідносинах у зв'язку з чим припиняє статус учасника правовідносин її контрагента. Всі юридичні зв'язки рівною мірою як і об'єкт правовідносин поглинаються особою, яка поєднала в собі двох (або більше) учасників цивільних правовідносин. Учасник правовідносин, який є контрагентом особи, яка поєднала в собі боржника і кредитора за зобов'язанням перестає бути суб'єктом цих конкретних правовідносин але залишається бути суб'єктом права в силу того, що він продовжує існувати і здатен мати права і обов'язки. Зобов'язання у разі об'єднання боржника і кредитора в одній особі припиняється у зв'язку з тим, що одна особа не може одночасно бути і боржником і кредитором в одних правовідносинах. За загальним правилом суб'єкти права вступають у правовідносини з метою задовольнити свої потреби матеріальними або нематеріальними благами, які знаходяться у іншій особі. Якщо ж необхідні матеріальні або нематеріальні блага знаходяться у власності однієї особи, то вона повністю задовольняє свої інтереси перш за все за рахунок цих благ. Іншими словами особа не може вступити правовідносини з собою задля задоволення своїх потреб оскільки об'єкт правовідносин з самого початку перебуває у неї.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що більшість право-припиняючих юридичних фактів хоч і приводять до загального наслідку у вигляді припинення прав, обов'язків, правовідносин або правосуб'єктності проте роблять це різними шляхами. З точки зору наслідків – вони можуть бути однакові, як, наприклад, у випадку підстав припинення зобов'язань, що були розглянуті вище. Всі право-припиняючі юридичні факти у зобов'язальній сфері тягнуть один наслідок – припинення зобов'язання, проте на відміну від поєднання в одній особі боржника і кредитора – смерть фізичної особи або ліквідація юридичної особи виключають суб'єкта з правовідносин, що фактично призводить до суттєвого пошкодження структури правовідношення у зв'язку з чим воно припиняє своє існування. Поєднання боржника і кредитора в одній особі, у свою чергу, поєднує зміст правовідношення, який розділений між кредитором і боржником у формі прав і кореспондуючим їм обов'язкам у одного учасника правовідносин внаслідок чого, форма правовідношення також зазнає таких видозмін, які унеможливають її існування. Наслідок один, але механізми його настання – різні. Крім того механізми настання наслідку у вигляді припинення зобов'язання за посередництвом таких право-припиняючих юридичних фактів як ліквідація юридичної особи або смерть фізичної особи також різні у зв'язку з їх «матеріальністю». Зазначені обставини доводять ту обставину, що кожен право-припиняючий юридичний факт є унікальним і ця унікальність надається механізмом право-припинення.

В аспекті механізму правового регулювання майнових цивільних правовідносин хотілося б зупинитися ще на одній визначальній рисі, яка демонструє відмінність правоприпиняючого юридичного факту поєднання в одній особі боржника і кредитора від смерті фізичної особи або ліквідації юридичної. Цією рисою або навіть умовою є кількість правовідносин у яких перебувають особи. Смерть фізичної особи припиняє всі правовідносини в яких вона є суб'єктом. Але якщо фізична особа була кредитором свого спадкодавця, то її смерть сприяє поєднанню боржника і кредитора в одній особі. У зв'язку з цим можна стверджувати про існування ще однієї (другорядної) ознаки припинення зобов'язань – їх поглинання більш сильнішими з точки зору права правовідносинами. Спільною ознакою всіх випадків поєднання боржника і кредитора, які наводилися на початку дослідження є те, що внаслідок певних правових явищ особа яка мала більш вразливий правовий статус ставала на місце особи, чий правовий статус був сильніший. Остання у свою чергу виходить з правовідносин. Тобто виходить, що правоприпиняючий юридичний факт поєднання боржника і кредитора пов'язаний з посиленням правового статусу особи у першому зобов'язанні, яке припиняється. Особа, яка набуває у власність речі вступає в абсолютні правовідносини у зв'язку з чим відносні правовідносини, якщо їх так можна назвати, поглинаються якісно сильнішими (абсолютними). У випадку з договором купівлі-продажу між учасниками орендних правовідносин абсолютні правовідносини власності розчинили відносні правовідносини з приводу оренди шляхом об'єднання боржника і кредитора в одній особі. Поряд із тим, поєднання боржника і кредитора в одній особі не завжди відбувається шляхом повного поглинання відносних правовідносин абсолютними. У сфері спадкування така ситуація може виглядати наступним чином. Якщо в результаті спадкування боржник отримав все майно кредитора, включаючи право вимоги до самого себе, він звільняється від зобов'язання. У випадку спадкування частини він залишається боржником інших співспадкоємців (якщо зобов'язання можна поділити) [1, с. 529]. Вищенаведене не закінчує дискусію з приводу «поглинання» правовідносин, оскільки це явище може бути вторинним по відношенню до припинення зобов'язань і мати вторинний характер. У зв'язку з цим, запрошуємо науковців залучитися у відкриту дискусію з питання, що розглядається.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. *Дождев Д.В.* Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В. С. Нерсисянца. – 2-е изд., изм. и доп. / Д. В. Дождев – М.: Норма, 2006. – 784 с.
2. Цивільне право: підручник у 2 т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеевої, В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 2. – С. 257.
3. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435–IV // Відом. Верхов. Ради. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356 (із змін.).